

TO‘PALANGDARYO HUDUDIDA UCHROVCHI MOLLYUSKALAR BIOEKOLOGIYASI

¹Xayitova O‘.Z., ²Abdusamatova D.Z.

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi, ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta‘lim yo‘nalishi 4- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204348>

Annotatsiya. Ushbu maqolada To‘palangdaryo hududida uchrovchi mollyuskalar haqida va ularning bioekologiyasi to‘g‘risida ma‘lumot berilgan. Mollyuskalar turlar sonining ko‘pligi va populyatsiyadagi zichligi yuqoriligi natijasida biotopdagi turli xil organizmlar bilan o‘zaro muloqotda bo‘libgina qolmay, murakkab biologik zanjir shakllanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, turli mintaqalarning, jumladan, Surxondaryo viloyati tog‘li hududlarining malaka faunasini o‘rganish nazariy va amaliy masalalarni kompleks yechishda muhim shart - sharoitlar yaratadi.

Kalit so‘zlar: mollyuska, konxologik belgilari, chig‘anoq, *pseudonapaeus sphyradium doliolum brugieri*, skulptura.

Аннотация. В данной статье представлена информация о моллюсках, обитающих в Топалангдарьинском районе, и их биоэкологии. Благодаря большому количеству видов и высокой плотности населения моллюски не только взаимодействуют с различными организмами биотопа, но и играют важную роль в формировании сложной биологической цепи. Поэтому изучение фауны разных регионов, в том числе горных районов Сурхандарьинской области, создает важные условия для комплексного решения теоретических и практических вопросов.

Ключевые слова: моллюск, конхологические знаки, оболочка, *pseudonapaeus sphyradium doliolum brugieri*, скульптура.

Abstract. This article provides information about molluscs found in the Topalangdarya region and their bioecology. Due to the large number of species and high population density, molluscs not only interact with various organisms in the biotope, but also play an important role in the formation of a complex biological chain. Therefore, the study of the fauna of different regions, including the mountainous regions of the Surkhandarya region, creates important conditions for the comprehensive solution of theoretical and practical issues.

Keywords: mollusk, conchological signs, shell, *pseudonapaeus sphyradium doliolum brugieri*, sculpture.

Kirish

To‘palangdaryo — Surxondaryo viloyatidagi daryo. Hisor tizmasining janubiy yon bag‘ridan boshlanadi. Surxondaryoning eng sersuv o‘ng irmog‘i. Uzunligi 117 km. Suv yig‘ish maydoni 2200 km². Eng yuqori oqimi Sariosiyo yoki Krrasuv, so‘ngra Talishush deb ataladi. G‘ovasoy qo‘shilgandan so‘ng To‘polondaryo nomini oladi. Boshlanish joyidan Zarcho‘p qishlog‘iga qadar chuqur va tor, ba‘zi joyida kanonsimon vodiyaning oqadi. Vodiyaning kengligi 20-30 m dan 200 m gacha. Zarcho‘p qishlog‘idan o‘tgandan so‘ng daryo vodiysi bir oz keng, yon bag‘irlari qiya. Tog‘lar orasidan chiqqach, qayirdan tashqari yana 3 ta ko‘hna qayir (terrasa) hosil bo‘lgan. "To‘polondaryoning bir qancha irmoqlari bor. Ulardan eng yiriklari: chapdan — Oybeksoy (21 km), Xovatsoy (42 km), Kishtutsoy (61 km), Dashnobod (64 km); o‘ngdan — Shatrut (25 km), Chosh (37 km); Balandsoy (18 km). To‘palangdaryo asosan, mavsumiy qor va

muzliklar suvidan to‘yinadi." Jami bo‘lib, o‘rganilayotgan hududlardan 30 dan ortiq namunalar olinib, ular soni 113 donadan ortiqni tashkil qiladi.

Tarqalishi. Areali chegaralangan, Zarafshon va Hisor tog‘larida tarqalgan. *Pseudonapaeus (Chondrulopsis) sogdianus* Martens, 1874 (1-rasm) Material: 60 dona bo‘lib, tadqiqot hududining 10 dan ortiq joyidan, yarim butali o‘simliklar orasidan yig‘ilgan.

1-rasm. *Pseudonapaeus (Chondrulopsis) sogdianus* Martens

Konxologik belgilari. Chig‘anoqning barcha morfologik belgilari adabiyot [5, 6] ma‘lumotlariga to‘liq mos keladi. Chig‘anog‘i yumaloq ovalsimon, cho‘ziq ovalsimon yoki silindr shaklda, yaltiroq. O‘ramlari 6.5-8 ta, qavariq, chuqur chok bilan ajralgan. Oq fonda ko‘plab olachipor radial chiziqlar mavjud (uchta embrional o‘ram jigarrangda). Skul’ptura – embrional o‘ramlar silliq, qolgan o‘ramlar tartibsiz radial ajinli. Chig‘anoq og‘zi biroz qiyshiq, birikish joylari bir-biriga yaqin, qirralari kuchli qayrilgan. Tur nihoyatda o‘zgaruvchan bo‘lib, ekologik sharoitga mos tarzda barcha belgilari o‘zgarishi mumkin. O‘lchamlari: Chug‘anoq balandligi: 13-17 mm, katta diametri 5.5-6.5 mm.

Ekologiyasi. Tog‘ oldi mintaqasida uchrab, chala butalar poyasida va ular orasidagi toshlar ostida yashaydi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, “Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i”ning Xo‘ja Siddiq massividan quruqlik mollyuskalarining 12 oila, 18 avlodga mansub 24 turi aniqlandi.

1. *Sphyradium doliolum* Brugieri, 1792
2. *Cochlicopa (Cochlicopa) lubricella* Porro, 1838
3. *Gibbulinopsis (Primpupilla) signata* Mousson, 1873.
4. *Gibbulinopsis (Primpupilla) nanosignata* Schileyko et Izzatullaev, 1980
5. *Pupilla (Pupilla) triplisata* Studer, 1820.
6. *Pupilla (Pupilla) muscorum* Linnaeus, 1758.
7. *Pupilla (Pupilla) anzobica* Izzatullaev, 1970
8. *Vertigo antivertigo* Draparnaud, 1801
9. *Columella columella* G. Martens, 1830
10. *Pseudonapaeus (Chondrulopsis) sogdianus* Martens, 1874.

11. *Chondrulopsina intumescens* E. Martens, 1874
12. *Leucozonella (Leucozonella) rufispira* Rosen, 1897.
13. *Xeropicta candacharica* L. Pfeiffer, 1846
14. *Angiomphalia (Angiomphalia) regeliana* Martens, 1882
15. *Vitrina pellucida* Muller, 1774
16. *Deroceras laeve* Muller, 1774.
17. *Deroceras agreste* Linnaeus, 1758.
18. *Deroceras reticulatum* Muller, 1774.
19. *Deroceras caucasicum* Simroth, 1901
20. *Candaharia levanderi* Simroth, 1901
21. *Macrochlamys sogdiana* Martens, 1871.
22. *Zonitoides nitidus* Müller, 1774
23. *Novisuccinea evoluta* Martens, 1879.
24. *Oxyloma elegans* Risso, 1826

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, Kishtut daryosi havzasida *Pseudonapaeus* avlodiga mansub 3 tur mollyuskalar uchrashligi qayd qilindi. Mazkur turlardan *P. sogdianus* turi populyatsiya zichligining yuqoriligi va turli biotoplarda keng tarqalganligi bilan boshqa turlarga nisbatan dominantlik qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulazizova Sh.K. Surxon-Sherobod vodiysi va uning atrofini o‘rab turgan tog‘lardagi quruqlik mollyuskalarining biologik xilma-xilligi.: Avtoref. dis. ...biol.f.b.f.d.. – Toshkent, 2019. – 20 b.
2. Gaibnazarova F.P. O‘zbekistondagi Buliminidae oilasi quruqlik mollyuskalari faunasi, ekologiyasi va hayot tarzi.: Avtoref. dis. ...biol.f.b.f.d.. – Toshkent, 2018. – 20 b.
3. Izzatullayev Z. Nazemniye mollyuski Gissarskogo xrebtta i sopredel’nix rayonov Tadjikistana.: Avtoref. dis. ... kand. biol.nauk. – Leningrad, 1970. – 19 s.
4. Lixarev I.M., Viktor A.Y. Slizni fauni SSSR i sopredel’nix stran (Gastropoda Terrestria Nuda) Fauna SSSR. Mollyuski. – Leningrad: Nauka, 1980. –T.3. –Vip.5. – № 122. – 437 s.
5. Pazilov A. Biologicheskoye raznoobraziye nazemnix mollyuskov Uzbekistana i sopredel’nix territoriy.: Avtoref. dis. ... dokt. biol. nauk. – Toshkent, 2005. – 40 s.
6. Pazilov A., Azimov D.A. Nazemniye mollyuski (Gastropoda, Pulmonata) Uzbekistana i sopredel’nix territoriy. -Tashkent: Fan, 2003. -315 s.
7. Shileyko A.A. Nazemniye mollyuski nadsemeystva Hellicoidea // Fauna SSSR. Mollyuski. – Moskva: Nauka Leningradskoye otdeleniye, 1978. – T.3. – Vip.6 . – 384 s.
8. Shileyko A.A. Nazemniye mollyuski podotryada Rupillina fauni SSSR (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Fauna SSSR. Mollyuski. – Moskva: Nauka. Leningradskoye otdeleniye, 1984. – 399 s.
9. Pazilov A., Jalilov J., Eshmatova SH. To‘palangdaryo havzasi quruqlik mollyuskalarining balandlik mintaqalari bo‘yicha tarqalishi // O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2023. 101-104 b.
10. Jalilov J.J. Hisor tog‘ tizmalari quruqlik mollyuskalarining vertikal taqsimlanishi // Xorazm ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva-2022.-1. 35–38 b.